

20 Jahre W-Besoldung

Günther, Erik:
**Die Beurteilung professoraler Leistungen
im Rahmen der W-Besoldung**
In: Die Neue Hochschule, 2024-1, S. 12–15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554811>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916101](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916101)

Die Beurteilung professoraler Leistungen im Rahmen der W-Besoldung

Besondere Leistungsbezüge begründen die Gefahr, dass die beamtenrechtliche Beurteilungsfreiheit der Professorinnen und Professoren in ihren laufbahnfreien Ämtern ausgehebelt wird, was auf eine wissenschaftsinadäquate Ausgestaltung hinweist.

Von Erik Günther

Foto: hlb/Barbara Frommann

ERIK GÜNTHER, ASS. JUR.

Rechtsreferent
Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64
53175 Bonn
hlb@hlb.de
www.hlb.de

Durch die drei Arten von Leistungsbezügen im Rahmen der W-Besoldung – Berufungs-/Bleibe-Leistungsbezüge, Funktions-Leistungsbezüge und besondere Leistungsbezüge –, wie sie in allen Bundesländern und beim Bund¹ anzutreffen sind, fragt sich, inwieweit eine Beurteilung der dienstlichen Leistungen beamteter Hochschullehrender stattfindet und wie diese etwa auszugestalten ist.² Diese additiven Besoldungsbestandteile³ gerade in Gestalt der besonderen Leistungsbezüge laden dabei dazu ein, eine Art beamtenrechtliche Beurteilung durch die Hintertür umzusetzen.⁴

Grundsätzliche Beurteilungsfreiheit

Im Ausgangspunkt unterliegen Professorinnen und Professoren mit ihren laufbahnfreien Ämtern der Besoldungsordnung W grundsätzlich keiner Beurteilung, was unstreitig sein dürfte und der Praxis entspricht, auch wenn die landesrechtlichen Regelungen dazu keineswegs einheitlich oder eindeutig ausfallen. Typischerweise

wird geregelt, dass die beamtenrechtlichen Vorschriften u. a. über die Laufbahnen auf Hochschullehrende keine Anwendung finden⁵ – was dann wohl Beurteilungen mit ausschließt.⁶ Denn Beurteilungen in Form der Anlassbeurteilung sind vor einer Beförderungsentscheidung durchzuführen, was eine Laufbahn voraussetzt. Allerdings gibt es daneben auch die mögliche Regelbeurteilung in regelmäßigen Zeitabständen und die Probezeitbeurteilung. Letztere findet in Bayern ausdrücklich statt,⁷ in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern jedoch aufgrund allgemeiner Unanwendbarkeit der beamtenrechtlichen Regelungen über die Beurteilung nicht.⁸ In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hamburg, siehe § 16 Absatz 1 Satz 2 HmbHG, könnte sie wohl stattfinden, einige weitere Bundesländer kennen kein Beamtenverhältnis auf Probe für Hochschullehrende⁹, andere ernennen zunächst in das Beamtenverhältnis auf Zeit zum Zwecke der Erprobung.¹⁰ Dienstzeugnisse, die auf Verlangen auch über die Leistungen in der Professur Auskunft geben, müssen Hochschullehrenden auf Antrag gewährt werden.¹¹

1 Vgl. §§ 33 I BBesG

2 Dabei hat das Bundesverwaltungsgericht leistungsunabhängigen Mindestleistungsbezügen jüngst eine Absage erteilt. BVerwG, Vorlagebeschl. vom 22. Juni 2023 – 2 C 4/22 –, Rn. 29, juris.

3 BVerfG, Urteil vom 14. Februar 2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130, 263-318, juris, Rn. 182.

4 Bezeichnenderweise OVG Magdeburg, Urteil vom 25. Oktober 2022 – 1 L 97/21 –, Rn. 65, juris: „Auf die Würdigung einer besonderen Leistung durch die Hochschule als Voraussetzung für die Gewährung besonderer Leistungsbezüge finden dieselben Grundsätze Anwendung, die für die gerichtliche Kontrolle der dienstlichen Beurteilungen von Beamten durch Dienstvorgesetzte gelten ...“

5 Bspw. § 45 II 1 LHG BW, § 27 I 1 NHG.

6 Bspw. das Regelungsgefüge in Bremen, vgl. §§ 119 I 1, Abschnitt 3, 59 I BremBG.

7 Vgl. Art. 60 I 1 BayHIG.

8 § 66 III 1 HessHG, § 70 I 1 LHG M-V.

9 Bspw. § 27 II 1 NHG, § 51 I HochSchG (Rheinland-Pfalz).

10 Etwa § 63 I 2 Hochschulgesetz Schleswig-Holstein – eine rechtlich durchaus fragwürdige Handhabe!

11 VGH Kassel, Beschluss vom 14. Juli 2023 – 1 A 764/20.Z –, Rn. 12, juris.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554811>

Dass Hochschullehrende keiner Beurteilung unterliegen, rechtfertigt sich aus deren Stellung als berufsspezifische Träger des Grundrechts der Wissenschaftsfreiheit, weswegen sie ihre Dienstaufgaben selbstständig bzw. in eigener Verantwortung wahrnehmen und so keine Fachvorgesetzten haben, die ihnen fachliche Weisungen für das konkret-funktionelle Amt erteilen.¹²

Daraus folgt jedoch nicht, dass die wissenschaftlichen Leistungen der Hochschullehrer nicht beurteilt oder evaluiert werden könnten,¹³ was auch zur Vergabe von leistungsbezogenen Bezügebestandteilen führen kann. Das ist durch das Bundesverfassungsgericht entschieden: „Dementsprechend sind die der Vergabe leistungsbezogener Besoldungsbestandteile vorgeschalteten Leistungsbewertungen im Hochschulbereich grundsätzlich zulässig, wenn und soweit sie wissenschaftsadäquat ausgestaltet sind und in einem wissenschaftsadäquaten Verfahren erfolgen. Ein Verbot der Bewertung wissenschaftlicher Qualität oder ein Verbot, an die Bewertung Folgen bei der Ressourcenverteilung zu knüpfen, lässt sich Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz (GG) nicht entnehmen.“¹⁴

Wissenschaftsadäquate Ausgestaltung

Berufungs-/Bleibe-Leistungsbezüge dürften hinsichtlich ihrer wissenschaftsadäquaten Ausgestaltung kaum Zweifeln unterliegen, da sie verhandlungsgestützt quasi auf Augenhöhe unter maßgeblicher Mitwirkung der betroffenen Wissenschaftsperson umgesetzt werden. Auch Funktions-Leistungsbezüge, die das haupt- und nebenamtliche professorale und/oder professionelle Wissenschaftsmanagement innerhalb der Hochschule selbstverwaltung im Vergleich zur C-Besoldung erheblich aufwerten,¹⁵ sollen hier nicht betrachtet werden. Es bleiben die besonderen Leistungsbezüge zu untersuchen, die in normativer Hinsicht allenfalls unvollkommen geregelt sind.¹⁶ So können besondere Leistungsbezüge nach der landesparlamentarischen Ausgestaltung für „besondere

„Es ist der Gefahr zu begegnen, eine beamtenrechtliche Quasibeurteilung für Hochschullehrende zu etablieren. Bisher besteht hier noch kein entsprechendes Problembewusstsein.“

Leistungen“¹⁷ in den Bereichen Lehre, Forschung, Kunst, Nachwuchsförderung und Weiterbildung, die in der Regel über mehrere Jahre erbracht werden, gewährt werden oder für solcherart Leistungen, die „über dem Durchschnitt“¹⁸ liegen, oder für solcherart Leistungen, die „erheblich über dem Durchschnitt“¹⁹ liegen. Alle Besoldungsgesetzgeber bis auf Berlin und Hamburg²⁰ erlassen parlamentsgesetzliche Ermächtigungsgrundlagen und delegieren die nähere Ausgestaltung u. a. der besonderen Leistungsbezüge an den ministeriellen Ordnungsgeber, wobei sie teilweise auch die Möglichkeit der Subdelegation an den hochschulischen Satzungsgeber vorsehen,²¹ überwiegend jedoch nicht. Im Wege der Rechtsverordnung werden die Anforderungen an die besonderen Leistungsbezüge – in Bremen sogar verschärfend²² – festgelegt. Hamburg hat bereits auf der Ebene des Parlamentsgesetzes detaillierte Leistungskriterien für zwei – Forschung und Lehre – der fünf Leistungsbereiche festgelegt.²³ Niedersachsen und Berlin regeln auf der Ebene des Parlamentsgesetzes, dass besondere Leistungen in der Lehre insbesondere unter Berücksichtigung der im Rahmen der Lehr-evaluation gewonnenen Erkenntnisse zu beurteilen sind und dass zur Bewertung der Leistungen in der Forschung Gutachten auswärtiger sachverständiger Personen berücksichtigt werden sollen.²⁴ Die

12 Das heißt nicht, dass nicht spezifische Weisungsrechte zur Sicherstellung des Lehr- und Prüfungsbetriebs auch auf der Ebene der Fakultätsleitung bestehen können.

13 BVerfG, Beschluss vom 26. Oktober 2004 – 1 BvR 911/00 –, BVerfGE 111, 333-365, juris, Rn. 152.

14 BVerfG, Urteil vom 14. Februar 2012 – 2 BvL 4/10 –, BVerfGE 130, 263-318, Rn. 161.

15 Detmer in WissR 54 (2021), 103-115, 103 (Fußnote 2).

16 Detmer in WissR 54 (2021), 103-115, 103.

17 § 38 Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW, wobei dort am KIT noch die Bereiche der Mitwirkung an Forschung und Entwicklung nach Maßgabe von § 14a I Nr. 2 KITG und der Mitwirkung an der Gewinnung von Innovationen nach Maßgabe von § 14a I Nr. 3 KITG dazukommen, Art. 71 I 1 BayBesG, § 28 I 1 Nr. 2 BremBesG, § 34 I HmbBesG, § 35 I 1 Nr. 2 HBesG, § 35 I 1 LBesG M-V, § 29 I 1 Nr. 2 NBesG, § 35 S. 1 LBesG NRW, § 29 S. 1 ThürBesG.

18 § 3 III 1 LBesG (Berlin).

19 § 32 S. 1 BbgBesG, § 38 II 1 LBesG (Rheinland-Pfalz), § 34 III 1 SBesG, 36 III 1 SächsBesG, § 30 I 1 LBesG LSA (hier zzgl. des Bereichs der Krankenversorgung), § 34 I SHBesG.

20 Der Bund erlässt hier sogar drei hochschulspezifische Rechtsverordnungen über Leistungsbezüge, vgl. § 33 IV BBesG.

21 § 39 S. 3 LBesG NRW, § 38 S. 2 SHBesG.

22 § 4 I 1 BremHLBV.

23 § 34 III, IV HmbBesG.

24 § 3 III 2, 3 LBesG (Berlin), § 29 IV NBesG.

weitaus meisten Verordnungsgeber²⁵ sehen dann vor, dass durch Teil-Grundordnungen,²⁶ sonstige Satzungen²⁷ und/oder Richtlinien²⁸ der Hochschulleitung, die in Bayern „Grundsätze“²⁹ heißen, nähere Regelungen unmittelbar durch die Hochschulen getroffen werden. In Nordrhein-Westfalen darf der hochschulische Satzungsgeber an sich nur weitere Einzelheiten zum Vergabeverfahren der besonderen Leistungsbezüge regeln (was offenbar Leistungskriterien und sonstige inhaltliche Regelungen ausschließt).³⁰ Die inhaltliche wissenschaftsadäquate Ausgestaltung bedeutet jedoch sicherlich auch, dass vergleichbar mit den Regelungen zur Wissenschaftsevaluation zur Vermeidung wissenschaftsinadäquater Steuerungspotenziale eine angemessene Beteiligung der Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft im Verfahren der Festlegung der Kriterien unabdingbar ist.³¹ Hieran lässt sich in Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland zweifeln, da dort nur die Hochschulleitungen durch Richtlinien konkretisierende Regelungen treffen.³² Die überwiegende Zahl der Bundesländer sieht hingegen vor, dass die Hochschulen im Wege von Satzungen auch Einzelheiten zu den Vergabekriterien festlegen, sodass über die Beteiligung der Gruppe der Hochschullehrenden im Hochschulsenat eine angemessene Beteiligung der Vertreter der Wissenschaft gewährleistet sein dürfte. Wenn man das Primat der Festlegung der Leistungskriterien in die Hände der hochschulischen Gruppenorgane legt, dann erscheint es nur konsequent, dass eine Bindung an die Kriterien, die in der landesweiten Rechtsverordnung festgelegt sind, in keiner Weise eintritt.³³

Es scheint hier allerdings noch vieles ungeklärt, so schon, ob besondere Leistungen in einem der typischerweise fünf Leistungsbereiche (Lehre,

Forschung, Kunst, Nachwuchsförderung und Weiterbildung) ausreichen oder mehrere oder gar alle Leistungsbereiche umfasst sein müssen. Das Verwaltungsgericht Berlin etwa sah einen Fehler in der verlangten Kumulation von Leistungen in den verschiedenen Leistungsbereichen.³⁴ Demgegenüber sah das Verwaltungsgericht Greifswald keinen Fehler in einer übergreifenden Einbeziehung und Bewertung der verschiedenen Leistungsbereiche unter Vergabe auch von Negativpunkten, wobei der Bereich der Kunst ausgenommen und dafür noch die Bereiche Internationales, Transfer und Sonstiges zusätzlich eingeführt worden waren.³⁵

Viel spricht dafür, die Leistungsbeurteilung nur auf die mit dem Gewährungsantrag eingebrachten, selbst berichteten Leistungen zu beziehen und nicht noch sonstige dienstlich bekannt gewordene Sachverhalte mit in die Entscheidung einfließen zu lassen. Allerdings zeigt die Praxis, dass es durchaus auch zur Vergabe von „Malus-Punkten“ kommt und eine breite, allgemeine Leistungsbilanz abgeprüft wird.³⁶ Umso mehr konvergiert die Praxis dann zu einer beamtenrechtlichen Beurteilung, was für Hochschullehrende abzulehnen ist.³⁷ Das geht so weit, dass die Dekanin oder der Dekan an der Fachhochschule Aachen eine Erklärung zur Pflichterfüllung zum jeweiligen Hochschullehrer abgeben müssen, ohne die keine besonderen Leistungsbezüge möglich werden, was dann etwa mit sich bringt, dass grundsätzlich Anwesenheit („im Wesentlichen 4 Tage/Woche in der Vorlesungszeit“) bestätigt werden muss.³⁸ Nach hier vertretener Auffassung findet selbst bei der pflichtgemäßen Ermessensbetätigung keine Gesamtwürdigung der Leistungsbilanz aus der Professur statt, da auch dies eine wissenschaftsfremde Quasibeurteilung darstellt.³⁹

25 Keine solche Regelung findet sich allerdings in der HLeistBV (Hessen).

26 § 9 HLeistBVO Rheinland-Pfalz.

27 § 8 S. 1 BayHLeistBV, § 11 HLeistBV (Brandenburg), § 7 BremHLBV, § 5 HsLeistBVO M-V, § 9 SächsHLeistBezVO, § 8 HLeistBVO LSA, § 7 LBVO (Schleswig-Holstein), § 8 ThürHLeistBVO.

28 § 9 I 1 LBVO (Baden-Württemberg), § 7 NHLeistBVO, § 4 II LBVO (Saarland).

29 § 8 S. 2 BayHLeistBV.

30 § 4 S. 6 HLeistBVO (Nordrhein-Westfalen).

31 BVerfG, Beschluss vom 26. Oktober 2004 – 1 BvR 911/00 –, BVerfGE 111, 333-365, Rn. 152.

32 An der HAW Hamburg wurde eine Dienstvereinbarung zur Gewährung von Leistungsbezügen für Professorinnen und Professoren in der W-Besoldung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW LB-DV) geschlossen, wobei der dortige Personalrat auch Professoren vertritt (§ 87 Absatz 1 Nummer 5 HmbPersVG). Die HAW LB-DV enthält dann jedoch keine eigenen Kriterien für die Vergabe besonderer Leistungsbezüge.

33 In diesem Sinne VG Koblenz, Urteil vom 6. Juni 2023 – 5 K 1/23.KO – nicht veröffentlicht, S. 9: „Sie [Anm. d. Verf.: Die Festlegung von Kriterien der Leistungsbemessung in der Rechtsverordnung ...] bietet den Hochschulen lediglich eine Orientierungshilfe.“ Wie das dann mit dem spezifischen Gesetzesvorbehalt für die Ausgestaltung der Beamtenbesoldung zu vereinbaren ist, thematisiert das Gericht hingegen nicht.

34 VG Berlin, Urteil vom 22. Juni 2016 – 28 K 204.14 –, Rn. 32, juris.

35 VG Greifswald, Urteil vom 3. Juli 2023 – 6 A 142/22 HGW –, Rn. 31, juris – nicht rechtskräftig.

36 Dem unkritisch gegenüber Detmer in *WissR* 54 (2021), 103-115, 112.

37 Lorenz, Juliane (geb. Koch): *Leistungsorientierte Professorenbesoldung*, 1. Auflage, Frankfurt am Main 2010, S. 199.

38 Vgl. § 4 VI der Ordnung der Fachhochschule Aachen zum Verfahren und der Vergabe von Leistungsbezügen nach der Besoldungsordnung W vom 21. Januar 2014.

39 Anders Jaburek, Gregor C., *ZBR* 2018, 405-411, 410.

Einhellig billigt die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte den entscheidungszuständigen Stellen einen gerichtlich nicht voll überprüfbar Beurteilungsspielraum bei der Leistungseinschätzung und dem Leistungsvergleich zu,⁴⁰ ganz ähnlich wie in den Bereichen der inhaltlichen Anfechtung einer Prüfungsbewertung oder einer beamtenrechtlichen Beurteilungs- oder Beförderungsentcheidung oder im Bereich der Entscheidung über die Bewährung in der Probezeit oder bei Berufungsverfahren auf Professorenstellen. Dies gilt trotzdem bei der Entscheidung über besondere Leistungsbezüge sogar noch ein Ermessensspielraum hinsichtlich ob und wie der Gewährung⁴¹ hinzutritt, der gerichtlich wiederum nur auf Ermessensfehler hin überprüfbar ist. Rechtsschutz wird damit hier besonders dünn, die Gerichte schauen auf Tatbestands- und auf Rechtsfolgenseite nicht näher hin und es fragt sich natürlich, ob das trotz aller Funktionsgrenzen der Rechtsprechung im Lichte der Rechtsschutzgarantie von Artikel 19 Absatz 4 GG noch gerechtfertigt ist.

Wissenschaftsadäquates Verfahren

Wie genau wissenschaftsadäquate Verfahren zur Bewertung von Qualität und Quantität wissenschaftlicher Leistungen bei der Vergabe besonderer Leistungsbezüge sich gestalten, dazu finden sich dann in der Rechtsprechung keine konkreten Hinweise. Es geht dabei sicherlich darum, den Einfluss der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf das Verfahren sicherzustellen und fachspezifische Besonderheiten der unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen wirksam werden zu lassen.

Das Verfahren, das nie Selbstzweck sein darf, zielt darauf ab, die besonderen Leistungen aus der Professur zu messen. Auf die Ermittlung empirischer Durchschnittsleistungen, von denen sich dann die besonderen Leistungen abheben müssen, kann es nicht ankommen, weil in aller Regel kein empirischer, sondern ein wertender Ansatz zur Ermittlung einer professoralen Durchschnittsleistung zu bevorzugen ist. Die normative Betrachtung von Durchschnittskategorien ist dem Recht jedenfalls nicht fremd.⁴² Das Recht legt selbst teils normativ

Durchschnittswerte fest.⁴³ So sollte es den Wissenschaftspersonen im Ausgangspunkt anheimgegeben werden zu klären, was in ihrem Sinne eine durchschnittliche Leistung in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbildung und/oder Nachwuchsförderung ist und welche Leistungskriterien darüber hinaus reichen.

Zumeist ist die Vergabe als Antragsverfahren ausgestaltet, sodass die betreffenden Antragstellenden selbst darüber disponieren, welche Leistungen bezogen auf welche Leistungsbereiche und -kriterien ins Feld geführt werden. Das gilt ähnlich dann, wenn Ziel- und Leistungsvereinbarungen geschlossen werden, da diese als eine Art öffentlich-rechtlicher Vertrag bilateral eingegangen werden.

Ähnlich wie bei Berufungsverfahren ist für die Bewertung besonderer Leistungen aus der Professur die Mitwirkung aus dem Fachbereich und dort zumindest durch die Fachbereichsleitung und im besten Falle auch von Kommissionen und Gutachterpersonen erforderlich, gerade um fachspezifische Gesichtspunkte einfließen zu lassen.

Die eigentliche Entscheidungszuständigkeit liegt in allen Bundesländern in den Händen von Präsidentin oder Präsident der Hochschule bzw. Rektorin oder Rektor oder der Hochschulleitung. Dieser monokratische Ansatz ist keine Garantie für ein wissenschaftsadäquates Verfahren und muss durch wissenschaftsspezifische Mitwirkungsmechanismen ergänzt werden.

Fazit

Die fachgerichtliche Judikatur muss erst noch konkretisieren, wie die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an die Leistungsbewertungen im Wissenschaftssystem – eine wissenschaftsadäquate Ausgestaltung und ein wissenschaftsadäquates Verfahren – umzusetzen sind. Dabei ist auch der Gefahr zu begegnen, eine beamtenrechtliche Quasi-beurteilung für Hochschullehrende zu etablieren. Bisher besteht hier noch kein entsprechendes Problembewusstsein. ■

40 VG Greifswald, Urteil vom 3. Juli 2023 – 6 A 142/22 HGW –, Rn. 22, juris (nicht rechtskräftig), OVG Magdeburg, Urteil vom 25. Oktober 2022 – 1 L 97/21 –, Rn. 64, juris, BayVGH München, Beschluss vom 26. März 2020 – 3 ZB 18.713 –, Rn. 15, juris, VG Berlin, Urteil vom 22. Juni 2016 – 28 K 204.14 –, Rn. 25, juris, VG Freiburg (Breisgau), Urteil vom 16. Juli 2014 – 1 K 1273/13 –, Rn. 70, juris.

41 Jaburek, Gregor C., ZBR 2018, 405-411, 409.

42 Bspw. der „normative Durchschnittsverbraucher“ in LG München I, Urteil vom 14. November 2023 – 33 O 15759/22 –, Rn. 65, juris.

43 Vgl. für einen beförderungrechtlichen Fall Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 5. April 2011 – 2 A 1593/10 –, Rn. 79, juris.